

K. Volder, R.A.

The Lawyers Have Landed

(over het ontkomen aan claims wegens beroepsaansprakelijkheid)

Tijdens het I.M.C.-congres in Florida in april 1983 had men twee juristen van Arthur Young uitgenodigd om over de aansprakelijkheid te spreken, in het bijzonder voor de organisatie-adviseurs, doch gebaseerd op ervaringen van accountants.

Hun entree was al meteen raak. Zes jaar geleden zei een accountant in de U.S.A.: 'The lawyers are coming'. Nu zegt men 'The lawyers have landed'.

De sprekers deden hun best de ervaringen, opgedaan in en met het accountantsberoep, te vertalen naar de situatie van de management consultants. Dat lukte wel in het overbrengen van de dreiging van 'litigation situations', maar zij konden niet anders dan de situatie van accountants onvertaald overbrengen, omdat de management consultants nog te weinig eigen ervaringen hebben. Houden zo!

Het is moeilijk een samenhangend verslag te maken, ook al omdat op een deel van de stukken een copyright van Arthur Young rust. Maar omdat het probleem van de beroepsaansprakelijkheid ook hier te lande meer dan voorheen leeft, wil ik een paar uitspraken, stellingen en gedachten onder de aandacht brengen. In onderstaande punten leest u dus eerst de mening van juristen:

- 1 Een beroep moet duidelijke standards hebben, anders vult de rechter die standards zelf in, en dat kan heel onverwacht uitvallen.
- 2 Op het moment dat een contract tussen cliënt en adviseur getekend wordt, zijn daarmee alle vorige mondelinge en schriftelijke toezeggingen vervallen. Mits, en dat wordt nogal eens vergeten, die eerdere onderwerpen ook besproken worden in het definitieve contract, of alle eerdere afspraken en toezeggingen met zoveel woorden worden tenietgedaan in het contract.
- 3 Als het contract met de cliënt verwijst naar wetgevende of verordenende instanties, dan moet tevens worden aangegeven onder welke wetten en verordeningen dat contract valt!
- 4 Noemt het contract ook de verantwoordelijkheden en verplichtingen van cliënten jegens de adviseurs? Als de cliënt zijn afspraken niet nakomt, waardoor voor de adviseurs het werken onmogelijk wordt?
- 5 Als een adviseur anderen inschakelt, dan moet hij onderzoeken of zijn onderaannemer of partner, bijvoorbeeld een softwarehouse, 'qualified' is. De term 'qualified' werd niet verder uitgediept, ik neem aan dat men bedoelde: erkend en goed bekend in zijn beroep.

- 6 Als het contract tussen cliënt en adviseur ook het werk van de onderaannemer omvat, dan moet diens werk goed omschreven zijn en de cliënt moet met de onderaannemer akkoord gaan.
Voorts moet gestipuleerd worden dat de onderaannemer naar behoren verzekerd is, welke garanties hij moet stellen en welke boeten hem kunnen worden opgelegd.
- 7 Adviseurs moeten zich onthouden van het verkopen van produkten (bedoeld is een zó duidelijk omschreven systematiek dat het met een produkt gelijk te stellen is). Als de adviseur zich beperkt tot het verkopen van diensten dan kan hij hoogstens aangesproken worden voor het niet nakomen van het contract, niet voor de kwaliteit van zijn produkt.
- 8 Adviseurs mogen hun werk nooit garanderen. Zij kunnen dat niet omdat voor succes ook de medewerking van de cliënt noodzakelijk is.
- 9 Specialisten hebben een grotere kans aansprakelijk gesteld te worden dan huisartsen. De verantwoordelijkheid van de huisarts reikt minder ver. De huisarts is geen deskundige op het gebied van de blinde darm, dus mag van hem verwacht worden dat hij een verkeerde diagnose doet. Van de specialist wordt deskundigheid verwacht, hij is dan ook eerder aansprakelijk. Als de huisarts evenwel de indruk geeft dat hij, door extra studie en ervaring, veel weet over het gedrag van de blindedarm, dan wordt hij door zijn eigen mededelingen als deskundig beoordeeld en aansprakelijk gesteld, ook al is hij huisarts. (Deze opvatting is bedreigend voor de generalist die gewag maakt van een bijzondere deskundigheid op enig terrein, K.V.)
- 10 Voor de aansprakelijkheid is wel van belang de vraag hoeveel groter de kennis van de adviseur is dan de kennis van de cliënt. Als de adviseur veel meer weet dan zijn cliënt, dan wordt eerder aangenomen dat hij aansprakelijk is voor de gevolgen. (Deze opvatting lijkt mij levensgevaarlijk in de omgang met ondeskundige cliënten. De aansprakelijkheid zou daarentegen verdwijnen zodra de cliënt deskundiger is dan de adviseur, maar dat zal moeilijk te bewijzen zijn, K.V.)

Deze greep uit de inleiding en de verstrekte notities brengt een interessant maar moeilijk terrein in het zicht. Nog niet 'in kaart', daarvoor zal nog veel werk moeten worden verzet.

Naar mijn mening zal dat werk inderdaad gedaan moeten worden, door vakgenoten en juristen samen. Ook bij het behandelen van schadeclaims behoeft niet steeds opnieuw Eureka te worden geroepen. Er moet een systeem ontstaan, zo sterk als de stormvloedkering op onze eilanden. Nu is het nog individueel hozen van binnenlopend claimwater.

De kans, dat straks ook organisatie-adviseurs in het nauw worden gebracht, lijkt mij groot. Voor geslaagde claims zijn er vele ingangen.

Om vast te stellen of de adviseur in zijn beroep al dan niet gefaald heeft, zijn al tenminste een zeer deskundige collega en een jurist vereist. Of een eenmaal bewezen falen tot schade heeft geleid, hangt ook af van de mate van eigen verantwoordelijkheid van het cliëntsysteem. Dat vraagt kennis van cijfers, maar ook van het gedrag van de (ó zo naïeve) directeur en de

(misleide) commissarissen in hun onderneming. Tijdens het adviesproces en daarna.

De beroepsorganisaties zullen er goed aan doen hun leden te instrueren over de maatregelen die aansprakelijkheidssituaties moeten voorkomen. Een degelijke vakcoëfening is een goede basis, maar niet meer dan dat. Als ik zie hoeveel security checks volgens Arthur Young al nodig zijn bij het opstellen van een contract, dan valt er ook voor de gespecialiseerde advocaten een mooie praktijk op te bouwen. Een paar zeer vakkundige arbiters uit eigen kring zouden evenzeer nuttig zijn.

De afweer van claims zal overigens niet al te moeilijk zijn, als aan de volgende voorwaarden naar behoren is voldaan:

- A (vanzelfsprekend) goed werk leveren én binnen de gemaakte afspraken blijven werken.
- B altijd verwijzen naar de eigen algemene opdrachtvoorwaarden, die de cliënt ondubbelzinnig ter kennis moeten worden gebracht.
- C lid zijn van een erkende vereniging die zijn leden beschermt en die zorgt voor normen waaraan moet worden voldaan.
- D een perpetueel en systematisch georganiseerde kwaliteitscontrole in het eigen bureau. Geeft bovendien tevreden cliënten én lagere kosten, maar wie aanvaardt controle in het eigen huis?
- E overleg met een jurist vóór men een contract afgeeft. Dat moet een gespecialiseerde jurist zijn die checklists heeft om het contract te testen op de plekken waar de doorbraken kunnen komen.
- F bij dreigend ongenoegen met de cliënt: onverwijld met de eigen collega's te rade gaan en daarna, zo nodig, de jurist raadplegen. Kleine zaadjes worden grote bomen, en cliënten bijten zich in hun (geldelijk) gelijk vast als ze weten dat hun adviseur verzekerd is.
- G (uiteraard) goed verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid. 't Gaat niet alleen om het overnemen van de financiële gevolgen, maar ook om de juridische bijstand.

In het buitenland - hier te lande niet, onze cliënten zijn veel aardiger - lopen lieden rond die meer baat zien in het bespringen van het vrije beroep dan in hun eigen nering. Laten wij niet straks behoeven te zeggen: 'We are closed, the lawyers were here'.